

QURILIS SHOLKEMLERIN ZAMAN TALABINA SAY RAWAJLANDIRIW

Dauletbaeva Abadan

QMU Imarat ha'm soorujenieler qurilisi kafedrasi assistenti

Aytbaev Rinat

QMU 3 -kurs Imarat ha'm inshaatlar qurilisi student

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12725037>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 5-iyul 2024 yil
Ma'qullandi: 8-iyul 2024 yil
Nashr qilindi: 11-iyul 2024 yil

KEY WORDS

ABSTRACT

Qurilis kompleksi ekanomikamizda ha'zirgi ku'nde a'hmiyetli orin iyelep kelmekte. Ekanomikağa kiritilip atirğan investiciyalar kóleminiń asıp bariwı kapital qurilis kólemin artıwına jáne onıń quramın keńeyiwine sebep bolmaqda. 2023-jil juwmaqları boyınsha, ulıwma kólemi 149, 9 trln. swmga teń bolğan qurilis jumislari orinlandi hám 2022-jildağıg'a salıstırğanda joqarı ósiw páti (106, 4%) támiyinlendi.

Ja'nede Indeksten paydalanılğan halda qurilis jumislarińın ámeldegi rawajlanıw dárejesi analiz etildi hám aymaqlar reytingi islep shıǵıldı.

Maǵlıwmat ushın: Qurilis jumislari aktivligi indeksi málim bir waqıt aralıǵında belgili bir aymaqlarda qurilis jumislari orınlanıwı kóleminiń ózgeriwın sáwlelendiredi.[1].

Onnan tisqari qurilis kompleksine túrli tarawda iskerlik kórsetiwshi jańa iri kárxana hám shólkemler kobeyip barmaqda. Sonday-aq, qurilis jumislarińın ulıwma kóleminde iri shólkemlerdiń úlesi 25,3 protsenti, kishi kárxanalar hám mikrofirmalardin' úlesi 55, 2 protsenti, rásmiy bolmağan sektordiń úlesi 19, 5 protsenti quradı.

A'hmiyetli ta'repi qurilis kompleksin kóp qırılı hám quramalı sistema retinde xızmet kórsetiwı ilimiy tárepten tán aling'anlig'i qurilis menejmenti pániniń bólek jónelis retinde kóriwi talap etedi. Áyne qurilis kompleksindegi quramalı shólkemlestirilgen munasábetler mámleketimiz tárepinen basqarıw máselelerine úlken itibar beriwine sebepshi bolmaqda ha'mde bazar munasábetleriniń qalıplesiwi hám turaqlastiriw investicion processlerde ha'm qurilis processlerine de úlken tásir ótkizbekte. Bul tásirler proektlestiriw-qurilis jumislarińın shólkemlestiriwde óz sheshimin tawıp kelmekte. 2013-jil 20 avgustdağı "Ózbekstan Respublikasında Birden-bir qurilis reglamentı sistemasın qalıplestiriw tuwrısında" g'i 229 - sanli Qararinin' 3-qosımshasında keltirilgen birden-bir qurilis reglamentı Ózbekstan Respublikasında qurilis salasındağı jantasıwlarıńın xuquqiy tiykarın belgilep beredi [2].

Bunda qurilis procesi qatnasıwshıları bolğan sub'ektlerdiń shólkemlestirilgen formaların ózgeriwı, olardıń ekonomikalıq shólkemlestirilgen-ekonomikalıq mápleriniń ózgerisleri, investicion procesine jańa sub'ektlerdiń qosılıwı ámeldegi munasábetlerde

kóplegen ózgerislerge sebep bolmaqda. Házirgi kúnde qurılıs tarawında ushirasatug'in ózgerislerdiń tómendegi baǵdarlarına bólek itibar qaratiw lazim dep taptiq:

- qurılıs ob'ektlerinde jańa texnikalıq hám texnologiyalıq sheshimlerdiń jedel kirip barıwı, yag'niy zamanagóy texnologiyalardıń sanaat hám social ob'ektlerde qollanılıwı qurılıs processinde jańa texnikalıq sheshimlerden paydalanıwdı talap etpekte;
- jańa qurılıs materiallarınıń oylap tabiliw hám olardıń imarat hám inshoatlar ózgesheliklerine, qurılıs texnologiyasına tásiri. Házirgi kúnde qurılıs materiallardıń kóbisi qollanıwǵa joqarı dárejede tayınlıǵı hám operativ texnologiyalarǵa maslasqanlıǵı menen ajralıp turadı. Bunnan tısqari bekkemlik boyınsha ózgerisler qurılıs processinde jańasha ko'z qarasqa tiykar bolmaqda;
- real ekonomika talapları jáne social rawajlanıw nátiyjesinde turar jay hám jámaát ob'ektleriniń arxitekturalıq sheshimlerine bolǵan talap hám normalardıń ózgeriwi. Xalqımız turmıs táriziniń jaqsılanıwı, turar jay hám jámaát imaratlardaǵı qolaylıqlarǵa qoyılatuǵın talaplardıń qatańlasıwına hám bul talaplar qurılıs normaları hám qaǵıydalarda óz sheshimin tawip kelmekte, yag'niy;
- qurılıs texnikasınıń ózgeriwi hám de qurılısda qol miynetiniń keskin azayıp barıwı. Zamanagóy qurılıs texnikası, atap aytqanda kótergish mexanizmler hám qol ásbaplardıń jedel túrde rawajlanıp barıwı qurılıs operatsiyalarında salmaqlı qol miynetiniń keskin azayıwına sebep bolmaqda, qurılıs mádeniyatın asırıp baradı ;
- qurılıs jumıslarınıń miynet sarpları, islerdiń sapası, bólek operaciyalardıń rawajlanıwı. Mexanizatsiyalaw procesiniń asıwı hám jumıs operatsiyaları quramınıń ózgeriwi jumıs sapasına da munasábetti ózgartiredi hám de meynet sarpları normalarınıń qayta kórip shıǵılıwına tiykar boladı;
- joqarıdaǵı faktorlardıń tásirinde ob'ektler qurılısınıń normativ dawam etiwiniń ózgeriwi. Házirgi kúnde bizler qurılıs múddetleride jumıslardıń keskin qısqarıwın kóriwimiz múmkin. Óz gezeginde bul qurılıstıń normativ múddeti tuwrısındaǵı pikirlerdin' ózgeriwine alıp keledi hám olardı qayta kórip shıǵıwdı talap etedi. Kórsetip ótilgen tendenciya joybar-qurılıs jumısları orınlaw processinde "buyırtpashı - joybar orınlawshı - qurıwshı" shınjırında shólkemlestirilgen munasábetlerdiń rawajlanıwı mashqalasin alıp qaraladı hám olardı teoriyalıq hám de ámeliy tárepten tiykarlanıwın talap etedi. Ásirese, sub'ektlerdiń ekonomikalıq máplerin qurılıp atırǵan ob'ekt sapasına jóneltiriw úlken áhmiyetke iye. Alıp barılǵan izertlewler nátiyjesinde, bul shınjır qatnasıwshılardıń ishki shólkemlestirilgen strukturalarında óz-ara muwapıqlıq máseleleri óz sheshimin tapbagan. Mámleket tárepinen belgilep berilgen normalar hám talaplar sistemaniń sırtqı táreplerin muwapıqlastırıwǵa qaratilǵan bolıp, sırtqı mexanizm tiykarların belgilep beredi, biraq bul máseleni bólek sheshim qabıllanadı hám ishki mexanizm jaratılıwı stilistik tárepten qalıplesiwi hám de shólkemlerdiń óz ǵayratlarına tayanıwı kerek.

Bunda buyırtpashı onıń oylag'anınday imarat hám qurılıstı tez hám sapalı jaratılıwınan, **joybarshı** óz sheshimleriniń turmısqa nátiyjeli usinis etiliwinen, qurıwshı bolsa belgilengen múddette, smeta bahası sheńberinde, joybarǵa ámel etken halda qurılıstı juwmaqlaw maqsetke muwapıq bolıp tabıladı. Sol menen birgelikte, ishki shólkemlestirilgen mexanizmler bul maqsetlerdin' ámelde ko'rsetiwi processinde túrli mashqalalardi júzege keltiredi.

Mısalı: buyırtpashınıń qurılıstı finanslıq támiynlew múmkinshilikleriniń ózgeriwi ob'ektti qurıw hám qabıl qılıw múddetlerin shegaralaydı, ha'm sheshimlerine óz tásirin ko'rsetedi. Joybar shólkeminde joybar -qıdırıw jumısların sho'lkemlestiriw qásiyetleri dóretiwshilik sheshimnen kóre dástúriy sheshimlerden paydalanıwǵa tiykar boladı.

Qurılıs shólkeminiń de iskerlikti shekleytuǵın ayırıqsha sharayatlar bolıp, nátiyjede shınjır sub'ektleriniń arasındaǵı munasábetlerde ayırmashılıq payda bolıwına alıp keledi.

Sol munasábet menen qurılıs shınjırı qatnasıwshılardı óz-ara baylanıstıratuǵın kriteriya jaratılıw kerek dep esaplaymız. Aldıńǵı shet el tájiriybeleri sonı kórsetedi, qurılıs processinde

bul kriteriya bolip integrallasqan sapa menejmenti sisteması menen xizmet etiwı mımkin. Buniń tiykarǵı sebebi kárxananiń sapa menejmenti sisteması onıń barlıq shólkemlestirilgen mu'nasábetlerin muwapıqlastırwǵa alıp keledi hám birden-bir sistema retinde bahalaniwına tiykar boladı.

Házirgi kúnde mámleketimiz kárxanalarında sapa menejmenti sistemaları teoriyalıq izertlewler basqıshınan ámeliy nátiyjeler basqıshına ótpekte. Eksportqa jóneltirilgen sanaat kárxanaları sapa menejmenti sistemalarınıń abzallıqlarınan payda kórimekte. Ishki bazarda iskerlik kórsetip atırǵan kóplegen sanaat kárxanaları da islep shıǵarıw mádeniyatın asırıw esabınan ekonomikalıq nátiyjelerdiń asırıwına sebep bolmaqda.

Atap aytqanda qurılıs kompleksinde da qurılıs materialları sanasında sapa menejmenti sistemaları úlken nátiyje beriw na'zerde tutilip atır. Usınıń menen birgelikte sapa menejment sistemalarınıń qurılıs procesi shıńjırında qollanıwı házirgi kúnde qanaatlandırarlı dep bolmaydı. Buniń tiykarǵı sebepleri joqarıda belgilengen ishki shólkemlestirilgen mexanizmlerdegi ayrıqshalıǵı bolıp tabıladı. Buyırtpashı qurılısda basqarıw sapa asırıwdan eń úlken mápke iye bolsada, processge tásir kórsetiw mımkinshiliklerinen jetkiliklishe paydalanbaydı, sebebi ózinde de investitsion minnetlemelerdi orınlaw sisteması qalıplespen. Joybar salasınkerlesiwshi odaǵı shólkemlerde sapa menejmenti sistemasın engiziw mımkinshiliklerin shekleydi, yaǵnıy sisteması júrgiziw qárejetleri nátiyjeden joqarı bolıwı baqlanadı. Qurılıs shólkemlerinde islep shıǵarıwdıń biyqararlıǵı sapa menejmenti principlerini orınlawǵa úlken qawıp tuwdıradı. Qurılıs shólkemleriniń úlkenligi da sapa menejmentiniń tolıqqonli sistema retinde iskerlik kórsetiwini shekleydi. Qurılıs qatnasıwshılarınıń óz-ara baylanıslılıǵı da olardıń hár birinde bólek sapa menejmenti sistemasınıń nátiyjeli iskerlik kórsetiwine tosqınlıq etedi.

Usı máseleler qurılıs processinde sapa menejmentiniń ózine tán formasın jaratıw zárúr ekenligin ayqın kórsetip turıptı. Áwele, "buyırtpashı - joybar orınlawshı - qurıwshı" shıńjırın óz ishine alatuǵın sapa menejment sisteması haqqında sóz júrgiziw kerek, yaǵnıy integrallasqan sapa menejmenti sisteması, sebebi qurılıs ob'ekti shıńjırdań barlıq qatnasıwshılarınıń iskerlik maxsulı bolıp tabıladı. Ekinshiden, bólek kárxananiń menejment sistemasın jetilistiriwde qollanılatuǵın principler qurılıs tarawı ushın jetkilikli bolmaydı, yaǵnıy qosımsha sırtqı sistemalarǵa jalǵanıw talap etiledi. Joqarıda korsetilip o'tilgen sıyaqlı, mámleketimiz kárxanalarında sapa menejmenti sistemaların ámeldegi etiw boyınsha úlken tájiriye tóplangan. Sol munasábet menen usı

maqalamızda bólek qurılıs shólkeminde onıń ámeldegi etiliwi rejimine toqtalıp ótpeymiz. Házirgi kúnde tiykarǵı wazıypalardan biri - bul qurılısda sapa menejmenti sistemalarınıń joqarı nátiyje beriwini támiyinlewden ibarat, bul bolsa qurılıs shıńjırınıń barlıq qatnasıwshılardı sapa menejmenti sistemasına bolıwdı talap etedi.

Juwmaq retinde, integrallasqan sapa menejmenti sistemasın jaratıw jáne onıń shólkemlestirilgen táreplerin belgilewde tómendegi usınıslardan paydalanıw maqsetke muwapıq boladı :

- joybar hám qurılıs shólkemlerin baylanıstıratuǵın birden-bir bahalaw kórsetkishleri sistemasın qalıplestiriw. Buniń nátiyjesinde bul shólkemlerdiń iskerlik maqsetlerin jaqınlastırwǵa erisiw mımkin;
- qurılıs hám joybar shólkemlerinde sapaǵa bolǵan itibardı shártname intızamı talabı hám shólkemlestirilgen munasábetler tiregi retinde qabıl etiliwi kerek;
- qurılıs shólkemlerinde normalastırw funkciyasın jetilistiriw, yaǵnıy onıń shólkemlestirilgen strukturasında waqıt, material sarp etiwleri, mexanizmlerden paydalanıw hám de ústeme qárejetleri normaların islep shıǵıw funkciyasın názerde tutıw.

Usı funkciyanıń orınlanıwı keleshekte pútkil tarawdıń boyınsha aldınıǵı tájiriyebege tiykarlangan birden-bir normalardı engiziwine tiykar boladı ;

- joybar shólkemleriniń menejment sistemasında qurılıs shólkemlerindegi aldınıǵı tájiriyebeerge tiykarlangan sheshimlerdi tarqatıw funkciyasınıń ústin turatuǵın retinde

Jaratiw zárúr ekenligin ayqin kórsetip turıptı. Áwele, “buyırtpashı - joybar orınlawshı - qurıwshı” shınjırın óz ishine alatuđın sapa menejment sisteması haqqında sóz júrgiziw kerek, yađnıy integrallasqan sapa menejmenti sisteması, sebebi qurılıs ob'ekti shınjırđn barlıq qatnasıwshılarınıń iskerlik natijesi bolıp tabıladı. Ekinshiden, bólek kárxananiń menejment sistemasın jetilistiriwde qollanılatuđın principler qurılıs tarawı ushın jetkilikli bolmaydı, yađnıy qosımsha sırtqı sistemalarǵa jalǵanıw talap etiledi.

Joqarıda belgilengenler etilgeni sıyaqlı, mámleketimiz kárxanalarında sapa menejmenti sistemaların ámeldegi etiw boyınsha úlken tájiriybe tóplangan. Sol munasábet menen usı maqalamızda bólek qurılıs shólkeminde onıń ámel etiliwi rejimine toqtalıp ótpeymiz. Házirgi kúnde tiykarǵı wazıypalardan biri - bul qurılısda sapa menejmenti

sistemalarınıń joqarı nátiyje beriwın támiyinlewden ibarat, bul bolsa qurılıs shınjırınıń barlıq qatnasıwshılardı sapa menejmenti sistemasına bólewdi talap etedi. Biziń pikirimizshe, integrallasqan sapa menejmenti sistemasın jaratiw jáne onıń shólkemlestirilgen táreplerin belgilewde tómendegi usınıslardan paydalanıw maqsetke muwapıq boladı :

- joybar hám qurılıs shólkemlerin baylanıstıratuđın birden-bir bahalaw kórsetkishleri sistemasın qalıplestiriw. Bunıń nátiyjesinde bul shólkemlerdiń iskerlik maqsetlerin jaqınlastırıwǵa erisiw múmkin;

- qurılıs hám joybar shólkemlerinde sapaǵa bolǵan itibardı shártnama ıntızamı talabı hám shólkemlestirilgen munasábetler tiregi retinde qabıl etiliwi kerek;

- qurılıs shólkemlerinde normalastırıw funkciyasın jetilistiriw, yađnıy onıń shólkemlestirilgen strukturasında waqıt, material sarp etiwleri, mexanizmlerden paydalanıw hám de ústeme ğárejetleri normaların islep shıǵıw funkciyasın názerde tutıw.

Usı funkciyanıń orınlanıwı keleshekte pútkil tarawdıń boyınsha aldınǵı tájiriybege tiykarlanǵan birden-bir normalardı engiziliwine tiykar boladı ;

- joybar shólkemleriniń menejment sistemasında qurılıs shólkemlerindegi aldınǵı tájiriybelerge tiykarlanǵan sheshimlerdi tarqatıw funkciyasınıń ústin turatuđın retinde qabıl etiliwi.

Ádebiyatlar.

1. Ózbekstanda qurılıs. Statistikalıq toplam.- T.: Mámleket statistika komiteti, 2016 y.-176 bet.
2. Ózbekstan Respublikası Ministrler Mákemesiniń 2013 jıl 20 avgustdaǵı “Ózbekstan Respublikasında Birden-bir qurılıs reglamentı sistemasın qalıplestiriw tuwrısında”gi 229 - san Qarari. www. lex. uz.
3. Usmanov I. A., Qasqirev H. T. (SamDAQI) Qurılısda zamanago'y sho'lkemlesken qatnasiqlardi rawajlandiriw ma'seleleri “Ózbekstanda arxitektura - qurılıs tarawların rawajlandırıwdıń aktual máseleleri hám keleshekleri” temasında ilimiy-texnikalıq konferenciya mater